

TEATR FAOLIYATINING TASHKILIY TUZILMASI VA BOSHQARUV TIZIMI

Z. Nurullayeva, O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti, Toshkent, O'zbekiston

ANNOTATSIYA

KIRISH: mazkur maqolada teatr faoliyatining tashkiliy tuzilmasi va boshqaruv tizimining asosiy jihatlari tahlil qilinadi. Unda teatrning badiiy va ma'muriy bo'limlari o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik, ularning vazifalari hamda samarali hamkorlik mexanizmlari yoritilgan. Shuningdek, boshqaruv jarayonida direktorning o'rni, qaror qabul qilish tizimi va ijodiy jarayonni muvofiqlashtirish masalalari ko'rib chiqiladi. Maqolada zamonaviy teatr boshqaruvida zamonaviy texnologiyalar va tomoshabinlar bilan ishlashning ahamiyati alohida ta'kidlanadi va atroflicha fikr-mulohazalar yuritiladi.

MATERIALLAR VA METODLAR: mazkur tadqiqotda teatr faoliyatining tashkiliy tuzilmasi va boshqaruv tizimini o'rganishda kompleks yondashuv qo'llanildi. Tadqiqotning metodologik asosini tizimli tahlil, qiyosiy tahlil va umumlashtirish usullari tashkil etdi. Ilmiy manbalar, jumladan, teatr boshqaruvi bo'yicha ilmiy maqolalar, monografiyalar, me'yoriy-huquqiy hujjatlar hamda amaliy tajribalar o'rganildi va tahlil qilindi.

MAQSAD: mazkur tadqiqotning maqsadi teatr faoliyatining tashkiliy tuzilmasi va boshqaruv tizimini har tomonlama o'rganish, uning samaradorligini oshirish omillarini aniqlash hamda zamonaviy boshqaruv yondashuvlari asosida takomillashtirish bo'yicha ilmiy-amaliy tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, teatr faoliyatining samaradorligi uning tashkiliy tuzilmasi va boshqaruv tizimining to'g'ri yo'lga qo'yilganiga bevosita bog'liq. Tahlillar davomida aniqlanishicha, boshqaruvda strategik rejalashtirish, zamonaviy marketing yondashuvlari va auditoriya bilan samarali kommunikatsiya mexanizmlarining qo'llanilishi teatrning raqobatbardoshligini oshiradi. Shuningdek, ayrim teatrlarda boshqaruv tizimining markazlashganligi qaror qabul qilish jarayonini sekinlashtirishi mumkinligi kuzatildi. Shu bois, vakolatlarni maqbul darajada taqsimlash va jamoaviy boshqaruv elementlarini joriy etish muhim ahamiyat kasb etadi. Natijalar shuni ko'rsatadiki, innovatsion texnologiyalarni qo'llash, xodimlar malakasini oshirish hamda boshqaruvning moslashuvchan modelini joriy etish teatr faoliyatining barqaror rivojlanishiga xizmat qiladi.

XULOSA: teatr faoliyatining tashkiliy tuzilmasi va boshqaruv tizimi uning samarali ishlashi va barqaror rivojlanishini ta'minlovchi asosiy omillardan biridir. Tadqiqot natijalari boshqaruv jarayonida moslashuvchanlikni ta'minlash, innovatsion texnologiyalardan foydalanish va marketing faoliyatini kuchaytirish teatrning raqobatbardoshligini oshiradi. Umuman olganda, samarali boshqaruv tizimini shakllantirish orqali teatr nafaqat ijodiy, balki iqtisodiy jihatdan ham muvaffaqiyatli faoliyat yuritishi mumkin.

Kalit so'zlar: teatr boshqaruvi, tashkiliy tuzilma, ma'muriy boshqaruv, direktor, repertuar siyosati, ijodiy jarayon, menejment, strategik rejalashtirish, marketing faoliyati, auditoriya bilan ishlash, innovatsion texnologiyalar, madaniyat muassasasi, tashkiliy samaradorlik, qaror qabul qilish, jamoaviy boshqaruv, moliyaviy boshqaruv, kadrlar siyosati, teatr rivojlanishi.

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ТЕАТРАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

Z. Nurullayeva, Государственный институт искусства и культуры Узбекистана, Ташкент.

АННОТАЦИЯ

ВВЕДЕНИЕ: в данной статье анализируются основные аспекты организационной структуры и системы управления театром. Освещается взаимосвязь между художественным и административным отделами театра, их задачи и механизмы эффективного сотрудничества. Также рассматривается роль режиссера в процессе управления, система принятия решений и координация творческого процесса. В статье подчеркивается важность современных технологий и работы со зрителями в современном управлении театром и даются подробные комментарии.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в данном исследовании использован комплексный подход к изучению организационной структуры и системы управления театральными деятельностью. Методологической основой исследования послужили методы систематического анализа, сравнительного анализа и обобщения. Были изучены и проанализированы научные источники, включая научные статьи, монографии, нормативно-правовые документы по управлению театром, а также практический опыт.

ЦЕЛЬ: цель данного исследования – всестороннее изучение организационной структуры и системы управления театральными деятельностью, выявление факторов повышения ее эффективности и разработка научно-практических рекомендаций по ее совершенствованию на основе современных подходов к управлению.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты исследования показали, что эффективность деятельности театра напрямую зависит от правильности его организационной структуры и системы управления. Анализ выявил, что использование стратегического планирования в управлении, современных маркетинговых подходов и эффективных механизмов коммуникации с аудиторией повышает конкурентоспособность театра. Также было отмечено, что централизованная система управления в некоторых театрах может замедлять процесс принятия решений. Поэтому оптимальное распределение полномочий и внедрение элементов коллективного управления имеют большое значение. Результаты показывают, что использование инновационных технологий, обучение персонала и внедрение гибкой модели управления способствуют устойчивому развитию деятельности театра.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: организационная структура и система управления театром являются одним из главных факторов, обеспечивающих его эффективное функционирование и устойчивое развитие. Результаты исследования показывают,

что обеспечение гибкости в процессе управления, использование инновационных технологий и усиление маркетинговой деятельности повышают конкурентоспособность театра. В целом, формируя эффективную систему управления, театр может успешно функционировать не только в творческом, но и в экономическом плане.

Ключевые слова: управление театром, организационная структура, административное управление, режиссер, репертуарная политика, творческий процесс, менеджмент, стратегическое планирование, маркетинговая деятельность, работа с аудиторией, инновационные технологии, культурное учреждение, организационная эффективность, принятие решений, управление командой, финансовое управление, кадровая политика, развитие театра.

ORGANIZATIONAL STRUCTURE AND MANAGEMENT SYSTEM OF THEATRICAL ACTIVITIES

Z. Nurullayeva, State Institute of Art and Culture of Uzbekistan, Tashkent, Uzbekistan

ANNOTATION

INTRODUCTION: this article analyzes the main aspects of the organizational structure and management system of the theater. It highlights the relationship between the artistic and administrative departments of the theater, their tasks and mechanisms for effective cooperation. It also considers the role of the director in the management process, the decision-making system and the coordination of the creative process. The article emphasizes the importance of modern technologies and working with the audience in modern theater management and provides detailed comments.

MATERIALS AND METHODS: this study used a comprehensive approach to studying the organizational structure and management system of theater activities. The methodological basis of the study was the methods of systematic analysis, comparative analysis and generalization. Scientific sources, including scientific articles, monographs, regulatory and legal documents on theater management, and practical experience were studied and analyzed.

AIM: the purpose of this study is to comprehensively study the organizational structure and management system of theater activities, identify factors for increasing its efficiency, and develop scientific and practical recommendations for improvement based on modern management approaches.

DISCUSSION AND RESULTS: the results of the study showed that the effectiveness of the theater's activities directly depends on the correctness of its organizational structure and management system. The analysis revealed that the use of strategic planning in management, modern marketing approaches, and effective communication mechanisms with the audience increases the competitiveness of the theater. It was also observed that the centralized management system in some theaters can slow down the decision-making process. Therefore, the optimal distribution of powers and the introduction of collective management elements are of great importance. The results show that the use of innovative

technologies, staff training, and the introduction of a flexible management model contribute to the sustainable development of theater activities.

CONCLUSION: the organizational structure and management system of the theater are one of the main factors ensuring its effective functioning and sustainable development. The results of the study show that ensuring flexibility in the management process, the use of innovative technologies and strengthening marketing activities increase the competitiveness of the theater. In general, by forming an effective management system, the theater can successfully operate not only creatively, but also economically.

Keywords: theater management, organizational structure, administrative management, director, repertoire policy, creative process, management, strategic planning, marketing activities, working with the audience, innovative technologies, cultural institution, organizational effectiveness, decision-making, team management, financial management, personnel policy, theater development.

Teatr ijrochilik san'atida tomoshabinlarning ma'naviy ehtiyojlarini qondirish va shakllantirish, insonni axloqiy, aqliy va badiiy jihatdan takomillashtirish maqsadida kasbiy faoliyatni amalga oshiruvchi madaniy muassasadir.

Teatrning asosiy faoliyati:

- Spektakllarni tayyorlash va namoyish etish, shuningdek, boshqa ommaviy chiqishlar;
- Sayohatlar, konsertlar tashkil etish;
- Ijodiy kechalar, festivallar, tanlovlarni o'tkazishlar va boshqa shularga o'xshash turdosh ishlardan iboratdir.

Teatrning asosiy vazifalari:

- milliy istiqlol g'oyalariga hamohang, badiiy jihatdan yuksak, xalqchil sahna asarlarini sahnalashtirish, tomosha va konsert dasturlarini yaratish;
- xalqimiz, ayniqsa, yoshlar qalbida milliy g'urur, milliy iftixor tuyg'ularini shakllantirish, ularni ona Vatanga muhabbat, umumbashariy qadriyatlarga hurmat, insonparvarlik g'oyalariga sadoqat ruhida tarbiyalashga munosib sahna asarlari, tomoshalar va konsert dasturlari bilan hissa qo'shib borish;
- aholining turmush madaniyatini oshirish, milliy qadriyatlar, urf-odatlar, an'analar, milliy bayramlarni tiklash hamda davom ettirishda ko'maklashish;
- teatr va tomosha san'atini keng targ'ib etish maqsadida mamlakatimiz va xorijiy muassasalar bilan o'zaro manfaatli hamkorlikni amalga oshirish;
- teatr va tomosha san'ati oldiga qo'yilgan vazifalarni samarali tashkil etish uchun xodimlarning malakasini oshirish choralarini ko'rish, ularni ma'naviy va ijtimoiy jihatdan qo'llab-quvvatlash, tashabbuskorlikni rag'batlantirishning samarali usullarini joriy etish;
- ko'rgazmalar, festival, ko'rik-tanlov, ma'ruzalar, madaniyat, san'at, ilm-fanning atoqli arboblari bilan uchrashuvlar, benefis, teatr spektakllari, maxsus tayyorlangan

dasturlar, dam olish va ijodiy kechalar, maqsadli teatrlashtirilgan marosim kechalari va boshqa tomosha tadbirlarini tashkil qilish va o'tkazish;

• mamlakatda va xorijda teatr va konsert-tomosha gastrol faoliyatining keng ko'lamli dasturlarini ishlab chiqish va amalga oshirish.[1]

Teatr samarali tashkilotga ega va o'z ishida belgilangan professional standartlarga amal qiladi. Teatr boshqaruvini samarali tashkil etish uchun quyidagi talablar bajarilishi zarur:

- taqdim etilgan xizmatlar barcha fuqarolar uchun jismoniy jihatdan ma'qulligi; - zalning va teatrga kirish qulayligi;
- teatr mahsulotlarini tahlil qilish va bozorni segmentlash texnologiyalari;
- tomoshabin haqida ma'lumot to'plash uchun so'rovnoma;
- tomoshabinlarning afzalliklarini aniqlash uchun so'rovnoma;
- chipta savdosini oshirish uchun so'rovnoma;
- aniqlangan his-hayajon gaplarni filtrlash;
- teatr xodimlarining kasbiy tayyorgarligi va uzluksiz ta'limi;
- iste'molchilarga xizmat ko'rsatuvchi va tarbiyalovchi teatr binosidan tashqarida o'tkaziladigan dasturlar tashkil etilishi va hakovolar.

Teatrning tashkiliy-funksional tuzilishi: Teatr rahbariyati - teatr ishini tashkil etuvchi mansabdor shaxslar:

- teatrning badiiy rahbari;
- teatr direktori;
- bosh administrator, bosh buxgalter va bosh muhandis;
- bo'limlar va ishlab chiqarish ustaxonalari rahbarlari;
- kostyum do'konining boshlig'i;
- kassalar boshlig'i.

Tashkilotning tashqi muhiti:

- a) iste'molchilar: barcha yoshdagi tomoshabinlar;
- b) raqobatchilar: raqobatchilar yo'q yoki bor;
- v) boshqaruv organlari: madaniyat bo'limi, mulkiy munosabatlar bo'limi;
- d) teatrdagi haqiqiy mehnat jarayonining o'ziga xosligi, ijtimoiy foydali faoliyatni amalga oshiruvchi o'ziga xos manbalar majmui bilan oldindan belgilanadi:

Bular quyidagilarni o'z ichiga olishi kerak:

- a) ijtimoiy-psixologik resurslar, shu jumladan umumiy va kasbiy bilim, ko'nikma, malakalar; ishlab chiqarish tajribasi; teatr barcha xodimlarining kasbiy malaka darajasi, ularning salomatlik holati, madaniyat darajasi va boshqalar;
- b) axborot resurslari - loyihalash va boshqa shu kabi hujjatlar, turli xil ixtisoslashgan boshqaruv axborotlari, texnik vositalar bo'yicha dasturlar, disklar va boshqalar;
- v) ilmiy manbalar - ilmiy bilimlar, yutuqlar, kashfiyotlar, ixtirolar va boshqalar;
- d) badiiy-ijodiy resurslar - iste'dod (yuqori darajadagi iqtidor), mahorat (badiiylik, ustamonlik), kasbiy tajriba va boshqalar.

Boshqaruv usullari - bu teatrda mehnat jamoasi, foydalanuvchilar kontingenti, texnologik jarayonlar, iqtisodiy resurslari (moliya, moddiy-texnika bazasi) bo'lgan boshqaruvchi subyektning turli boshqariluvchi obyektlarga ta'sir etish vositalari, usullari.[2]

Boshqaruv usullari - teatr boshqaruv organlarining boshqariluvchi obyektga (teatr direktori - o'zi rahbarlik qilayotgan jamoaga) maqsadli ta'sir ko'rsatish usullari va metodlari majmui. Boshqaruv usullari turli mezonlarga muvofiq tasniflanadi. Shunday qilib, bevosita va bilvosita ta'sir usullari ko'pincha ajralib turadi. Avvalgidan foydalanilganda ta'sirning bevosita natijasi qabul qilinadi, ikkinchisi esa yuqori ish samaradorligiga erishish uchun sharoit yaratishga qaratilgan. Boshqaruv amaliyotida boshqaruv uslubining harakterli xususiyatlarini aks ettiradigan rasmiy va norasmiy ta'sir usullarini ajratib ko'rsatish mumkin. Norasmiy ta'sir etish usullariga rahbarning tarbiyaviy ishlari, jamoadagi xatti-harakatlari kiradi.

Eng muhimi, birgalikdagi ish jarayonida rivojlanadigan munosabatlarning o'ziga xos xususiyatlariga asoslangan boshqaruv usullarini tasniflash.

Shu asosda, mavjud:

- tashkiliy usullar (shu jumladan ma'muriy);
- iqtisodiy usullar; - ijtimoiy-psixologik usullar.

Tashkiliy usullarga tartibga solish, rag'batlantirish, instruktaj, ma'muriy va intizomiy ta'sir usullari kiradi. Ma'muriy boshqaruv usullari bunday tizimda alohida o'rin tutadi va boshqaruv subyektlariga hokimiyat kuchi va vakolatiga asoslangan obyektga ta'sir ko'rsatish metodlari va usullarini o'z ichiga oladi: qonunlar, farmonlar, qarorlar, farmoyishlar, ko'rsatmalar. Ushbu usullar har bir menejer va bo'ysunuvchining vazifalari, huquqlari va majburiyatlarini belgilaydi va tartibga soladi.

Boshqaruvning asosiy ma'muriy usuli majburlash usuli bo'lib, bo'ysunuvchilardan yuqori organning buyruqlarini ijro etish, tanqid qilish yoki muhokama qilish uchun qat'iy qabul qilishni talab qiladi. Majburlash usuli og'zaki yoki yozma ravishda amalga oshiriladi. Og'zaki buyruq - bu hokimiyat subyektini sifatida rahbardan juda ko'p psixologik kuch talab qiladigan bevosita taklif.[3]

Mamlakatimizda yaratilayotgan yangi yaxlit va dinamik boshqaruv tizimining asosiy bo'g'ini barcha darajalarda iqtisodiy boshqaruv usullariga o'tishdir. Iqtisodiy usullar eng kam mehnat va moddiy resurslar bilan yakuniy natijalarga erishish uchun o'z-o'zini rivojlantirish uchun ichki rag'batlarni kuchaytirish, ijodiy tashabbusni tarqatish, obyektiv iqtisodiy qonunlarni yanada to'liq ishlatish imkonini beradi. Zamonaviy teatrda iqtisodiy usullar o'z-o'zini moliyalashtirish faoliyatining turli shakllari, turli xil pullik xizmatlarni joriy etish, moliyaviy rag'batlantirish tizimi orqali tobora ko'proq joriy etilmoqda. Teatr boshlig'ining menejer sifatida rolini aniqlaydilar. Ijtimoiy munosabatlarning roli ortib borishi, teatr jamoasi taraqqiyotini mustahkamlash va optimallashtirish zarurati tufayli ijtimoiy-psixologik usullar samarali boshqarishning ayniqsa muhim omillariga aylanmoqda. Menejering xodimlar bilan ishlash darajasini, teatr xodimlarining kasbiy faoliyatini yaxshilash mas'uliyati psixologlar va sotsiologlarning jamoada va ayniqsa, teatrning korporativ uslubida qulay axloqiy muhitni yaratish bo'yicha tavsiyalarini o'zlashtirish zarurligini belgilaydi. Ijtimoiy-psixologik usullarning o'ziga xosligi boshqaruv jarayonida

norasmiy omillar, shaxs, guruh va umuman jamoa manfaatlaridan foydalanishning muhim ulushidan iborat.

Shu ma'noda quyidagi fikrlar ayniqsa muhimdir:

- odamlarning ijtimoiy-psixologik xususiyatlarini hisobga olgan holda mehnat jamoalarini shakllantirish;
- hamkorlikning qulay ijtimoiy-psixologik muhitini yaratish va saqlash;
- ijtimoiy xulq-atvor normalarini o'rnatish va rivojlantirish;
- zarur o'quv ishlari, xulq zamonaviy jamiyatda o'z imidjini, hokimiyatni oshirish teatr korporativ shaxsini yaratish.

Teatr direktori, xodimlarning biznes aloqalari tashkilotchisi sifatida, odatda, o'z amaliyotida har uch guruh usullaridan foydalanadi va ular aloqaning mazmuni va mohiyatiga va menejer va bo'ysunuvchi o'rtasidagi munosabatlarga o'z izlarini qoldiradilar.

Sotsiotexnik tizim sifatida tashkilotni boshqarishning barcha xilma-xil faoliyati cheklangan miqdordagi funksiyalarni bajarish jarayoni sifatida namoyon bo'lishi mumkin. Funksiya boshqaruvning obyektiv tarkibiy qismidir, umuman boshqaruvning bunday qismining namoyon bo'lishi - butun sifatida namoyon bo'lish sharti bo'lib qoladi.

Asosiy funksiyalar:

- rejalashtirish; – buxgalteriya;
- tashkilot;
- rag'batlantirish;
- nazorat.

Ba'zan ko'p sonli funksiyalar ko'rsatiladi, ammo boshqaruv faoliyatining boshqa turlari bu asosiy funksiyalar uchun ishlaydi. Bu funksiyalarning bajarilishi axborot uzatish (kommunikatsiyalar) jarayonlari bilan yo'g'rilgan.[4]

Teatr faoliyatini rejalashtirish - bu uning rivojlanish maqsadlari, vazifalari va ularni amalga oshirish vositalari va ma'lum bir davr uchun rivojlanish ko'rsatkichlarining ilmiy ta'rifi. U boshqaruv tizimida markaziy o'rinni egallab, teatr faoliyatining hozirgi davr va kelajak uchun asosiy yo'nalishlarini belgilab beradi, bu esa faoliyat birligini ta'minlaydi. Bo'lim vazifalariga teatr oldida turgan vazifalarni bajarish uchun o'z faoliyatini muvofiqlashtirishga qaratilgan tarkibiy bo'linmalarning rejalarini muvozanatlash, sozlash va muvofiqlashtirish kiradi.

Buxgalteriya hisobi boshqaruv funksiyasi sifatida teatr jarayonlarining miqdoriy va sifat jihatlarini tavsiflovchi aniq ma'lumotlarni ro'yxatga olish orqali teatr faoliyatining holati va rivojlanishi haqida muntazam ma'lumotlar to'plamidir.

Teatr ishini tashkil etish - bu boshqaruv subyekting teatr faoliyatini ta'minlash va uning ishiga maqbul natijalarga erishishga qaratilgan faoliyat. Teatrning optimal tuzilishini aniqlashga teatr texnologik jarayonlarini qurish, teatrni resurslar (kadrlar, moliya, moddiy-texnik baza) bilan ta'minlash kiradi.

Teatrlar faoliyatida boshqaruvning natijadorlikka olib boradigan usullarini qo'llash maqsadga muvofiq bo'ladi, albatta.

Davlatimiz rahbari tomonidan imzolangan 2024-yil 22-noyabrdagi "Teatrlarning jamiyat madaniy hayotidagi ahamiyatini oshirish va ularning faoliyatini yanada qo'llab-

quvvatlash chora-tadbirlari to'g'risida"gi 399-son qarori sohada yuksalishning yangi davriga yo'l ochdi, desak mubolag'a bo'lmaydi.[5] Xususan, ushbu hujjatda 2025–2030 yillarda "Milliy qahramon" va "Inson qadri uchun" mavzularida jami 32 ta spektakl sahnalashtirilishi belgilangani teatrlarimizdagi ijodiy jarayonlarni yanada faollashtirishga xizmat qiladi.

Bugungi tomoshabin hayot haqiqatini xolis va haqqoniy tasvirlagan, yaxlit badiiy mazmunga ega sahna asarlariga ehtiyoj sezmoqda. Endilikda yengil-yelpi mavzularga asoslangan, mazmundan yiroq tomoshalar orqali odamlar qalbiga yo'l topish imkoni deyarli yo'q. Ayniqsa, internet sahifalarida ma'nisiz kontentlar haddan tashqari ko'paygan hozirgi sharoitda sahna asarlari badiiy saviyasini oshirish hayotiy zaruratga aylanmoqda. Shu ma'noda, Prezidentimiz qarorida teatr dramaturglari uchun Mahmudxo'ja Behbudiy, yosh rejissyorlar uchun esa Bahodir Yo'ldoshev nomidagi mukofotlarni ta'sis etish belgilangani ayni muddao bo'ldi. Zero, bugungi kunda teatr sohasida dramaturgiya eng dolzarb va og'riqli masalalardan biri hisoblanadi. Yangi ruhdagi spektakllarni yaratish uchun, avvalo, mahoratli, zamonaviy qarashlarga ega dramaturglar zarur. Afsuski, shu paytgacha bu yo'nalishda katta bo'shliq mavjud edi.[6] Aynan dramaturgiya sohasida nufuzli mukofotning ta'sis etilishi iste'dodli va tajribali yozuvchi-shoirlarning ushbu murakkab, ammo sarmazmun janrga qiziqishini oshiradi, natijada yangi, hayotiy va badiiy jihatdan mukammal sahna asarlari yaratilishiga yo'l ochiladi. Xuddi shuningdek, Bahodir Yo'ldoshev nomidagi mukofot ham teatr san'atiga ixtisoslashayotgan, zamonaviy fikrlaydigan, kreativ yondashuvga ega yosh rejissyorlarning ushbu sohaga qiziqishini kuchaytirib, ularning ijodiy faoliyatini rag'batlantirishda muhim o'rin tutadi. Bu esa, o'z navbatida, sog'lom ijodiy raqobat muhiti vujudga kelishiga, teatrlarimizda badiiy va rejissyorlik maktablarining shakllanishiga va teatrlardagi boshqaruvchilar yani, menejerlarning kasbiy malakasini oshishiga xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. G'aybullayeva M., "Madaniyat menejmentida innovatsion yondashuvlar". – Toshkent: Ijtimoiy fanlar, 2023.
2. Nazarov A., "Teatr va sahna san'atining metodik asoslari". – Toshkent: O'zbekiston davlat san'at instituti nashriyoti, 2020.
3. Eshonqulova N., "Madaniy kommunikatsiyalar tizimi va boshqaruv". – Toshkent: Davr Press, 2022.
4. Ravshanov O., "O'zbek teatrining taraqqiyot bosqichlari". – Toshkent: Sharq, 2018.
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 22-noyabrdagi "Teatrlarning jamiyat madaniy hayotidagi ahamiyatini oshirish va ularning faoliyatini yanada qo'llab-quvvatlash chora-tadbirlari to'g'risida"gi 399-son qarori.
6. Sayfullayev N. "Teatr ibratxonadir". "Yangi O'zbekiston" ijtimoiy-siyosiy gazetasining 2024-yil 6-dekabr kuni 248-soni. 6-bet.

7. Fayziyev, To'rabek Raufovich, and Mo'minmirzo Zokir O'g'Li Xolmo'minov. "TEATR VA KONSERT TOMOSHOLARINI BOSHQARISHNING O 'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI." *Oriental Art and Culture* 3.2 (2022): 50-56.
8. Xayriddinova, Asal Farhod Qizi, and Mo'Minmirzo Xolmo'Minov. "TEATR VA AKTYORLIK SAN'ATI." *Oriental Art and Culture* 3.4 (2022): 174-177.
9. To'G'Onboyeva, Ziyodaxon Dilshodjon Qizi, and Xolmo'minov Zokir O'g'Li Mo'minmirzo. "YANGI O 'ZBEKISTONDA MADANIYAT VA SAN'AT SOHASIGA QARATILAYOTGAN CHORA-TADBIRLAR." *Oriental Art and Culture* 3.2 (2022): 626-630.
10. Xolmo'minov, Mo'minmirzo Zokir O'g'Li. "20172022-YILLAR MOBAYNIDA MADANIYAT VA SAN'AT SOHASIDA AMALGA OSHIRILGAN ISHLAR SARHISOBI." *Oriental Art and Culture* 3.2 (2022): 558-567.
11. O'G'Li, Mo'Minmirzo Zokir. "TEATR FAOLIYATIDA BOSHQARUV JARAYONLARINI TASHKIL ETISH USULLARI." *Oriental Art and Culture* 3.2 (2022): 57-62.
12. Zokir og'li, Muminmirzo Kholmuminov. "CHARACTERISTICS OF THEATER AND CONCERT PERFORMANCE MANAGEMENT." *AMERICAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE* 3.5 (2025): 81-86.
13. Fayziyev, To'Rabek Raufovich, and Mo'minmirzo Zokir O'g'Li Xolmo'minov. "MADANIYAT VA SAN'AT SOHASI MENEJMENTIDA LOYIHALAR FAOLIYATI." *Oriental Art and Culture* 3.2 (2022): 41-49.
14. Mardiyev, Shahbozxon Abdusamad O'G'Li, and Xolmo'minov Zokir O'g'Li Mo'minmirzo. "YANGI O 'ZBEKISTON TARAQQIYOTIDA YOSH RAHBARLARGA QO 'YILADIGAN TALABLAR." *Oriental Art and Culture* 3.2 (2022): 243-247.
15. Kholmuminov, Muminmirzo, and Asilbek Qolqanatov. "The formation of the first libraries in Uzbekistan and the role of increasing the cultural and educational awareness of the population." *image* 4.12 (2021): 146-151.
16. Xolmo'Minov, M. Z. "YANGI O 'ZBEKISTON TARAQQIYOT STRATEGIYASIDA MADANIYAT VA SAN'AT SOHASIGA QARATILAYOTGAN CHORA-TADBIRLAR." *Inter education & global study* 9 (2024): 344-355. G.I. Muxamedova. *Xonandalik uslubiyati asoslari/o'quv-uslubiy qo'llanma/T.*, 2007 63 b.
17. G.I. Muxamedova. *Xonandalikdan dars berish uslubiyoti /darslik/ T.*, 2021 188 b
18. Морозов. Л.Н. Школа классического вокала. [Электронный ресурс] – Электрон. дан. – СПб. : Лан, Планета музыки, 2013. – 48 б. – Режим доступа: <http://e.ланбук.com/бук/10259> — Загл. с экрана. + ДВД.
19. M.X.Xodjaeva. *Xonandalikni o'qitish metodikasi.(o'quv qo'llanma).*-To shkent. 2024 150 b.